

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПАМЯТНИКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА

Каримова Шоира Бахтияровна

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6685659>

Аннотация. В данной статье анализируются практические и теоретические аспекты знакомства с памятниками национальной архитектуры с особенностями патриотического воспитания дошкольников и его формирования.

Ключевые слова. Эффективная характеристика, когнитивная характеристика, чувство патриотизма, воспитание патриотизма, архитектурные памятники, надситуативное поведение, образное понимание.

У детей дошкольного возраста развиваются социальные эмоции и мотивации. От того, как они формируются в начале жизни ребенка, зависит его дальнейшее развитие. Линия роста (саморазвития), связанная с "ильгишем" в физическом и умственном развитии ребенка по характеру похвалы или организации детской деятельности взрослыми, имеет "изогнутый" вид. Здесь может появиться шекссият, любая стадия развития сопровождается возможностью проявления и закрепления негативных новообразований.

Самосознание в дошкольном детстве претерпевает существенные изменения по триерайди (ОБР- образ "Я" как познавательного субъекта). Аффектив при разговоре со стороны понимается отношение человека к самому себе, а с когнитивной стороны понимается, что он проявляет или познает себя. Источником формирования образа "Я" у дошкольников является опыт самостоятельной работы и общения со взрослыми и сверстниками. Первый оказывает существенное влияние на формирование когнитивного отношения к себе, второй - аффективный.

Главное достижение в дошкольном учреждении - это четкая, уверенная, в целом эмоциональная и позитивная самооценка.

В дошкольном возрасте формируются морально-нравственные устои ребенка, его эмоциональные чувства, мышление, социальная адаптация, начинается процесс самореализации в окружающем мире. Эта часть человеческой жизни оказывает очень благотворное влияние на ребенка эмоционально и психологически, потому что образы его восприятия очень яркие и сильные, поэтому они сохраняются в памяти надолго, иногда на всю жизнь, а это важно в воспитании патриотизма.

Каждый возрастной этап включает в себя свои особенности в воспитании патриотизма. В течение семи лет дети переживают три основных периода развития, каждый из которых характеризуется определенным этапом в направлении общечеловеческих ценностей и новых возможностей для обучения, изменения и освоения мира. Эти периоды жизни ограничены рядом возможных достижений в психофизиологическом развитии ребенка

дошкольного возраста. Каждый предыдущий цикл создает предпосылки для следующего цикла, и их невозможно переставить во времени и пространстве.

Дошкольник начинает ставить себя на уровень других людей, понимать происходящее с их позиции, их мотивации и действия, самостоятельно выстраивать будущий результат эффективной деятельности. В этом возрасте у ребенка должны учитываться возможности для активного формирования и воспитания патриотизма, развития чувства симпатии к окружающим и эмоционально эффективных отношений с ними.

Ведущей чертой детской психики является подражание. Дети подражают как хорошему, так и плохому, они легко поддаются внешнему влиянию, потому что критическое мышление еще недостаточно развито. Взрослый дошкольник избавляется от "глобального подражания" взрослым, характерного для раннего этапа, может в какой-то степени сопротивляться воле другого человека; развиваются когнитивные методы, в частности, способность изменять реальность воображением, добровольность (инициатива, умение заставить себя быть неинтересным) и эмоциональный (самовыражение чувств) - самоконтроль. Ребенок оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки первоначальных требований) поведению. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одним из важных способов воспитания патриотизма является личный пример взрослого (учителя, родителя и других взрослых вокруг ребенка), весь его образ жизни.

Пример взрослого и особенно близкого ему человека имеет большое значение в воспитании большого дошкольника в духе патриотизма. Следовательно, задача учителя, опираясь на предрасположенность ребенка к подражанию, состоит в том, чтобы привить ему навыки и умения, творческая работа без них затруднена, воспитать его самостоятельность, его активность в применении этих знаний и умений. также критическое мышление и формирование целевого направления. Формируется основа творческой активности дошкольника, которая проявляется в развитии умения создавать и реализовывать проекты, в умении гармонизировать свои знания и выводы, в искренней отдаче своих чувств.

Принимая во внимание возрастные особенности детей дошкольного возраста, следует отметить следующие моменты.

Во-первых, воспитание патриотизма начинается с любви к матери, родителям, семье, друзьям. Это постепенное формирование любви, мысли о симпатии к другому человеку, дружеской привязанности. Все эти первые детские чувства станут основой для возникновения более сложных социальных чувств. Когда мы говорим о патриотизме в дошкольных образовательных учреждениях, подразумевается любовь к Родине, месту, где родился ребенок, месту, где находится могила его предков, воспитание чувства привязанности, которое в будущем становится основой верности, смирения и преданности его страна. . "Родился", "родитель", "родственники", "дом", "мой детский сад, моя улица,

деревня, город, провинция" - эти и другие слова, фразы постепенно развивают у ребенка представление о пошаговом чувстве.

Во-вторых, такие словосочетания, как "Любовь к Родине", "верность Родине", "Дом отцов", указывают на происхождение чувства патриотизма, высокие человеческие чувства кроются в переживаниях раннего детства.

В-третьих, в каждом детском возрасте существуют основные способы воспитания патриотизма. В маленьком дошкольном возрасте это занятие для взрослых (пример), которое является носителем позитивного поведения, а также народные произведения - детские стишки, потешки, песенки, сказки, рассказы, детское волшебство. В 4-5 лет ребенок постепенно начинает осознавать моральные ценности и нормы. В течение этого периода ребенок может обобщить свой опыт. Существует сочетание представлений о природе и методах проявления позитивного отношения к взрослым и детям. В этот период педагог должен акцентировать внимание детей на способах выражения чувств другого человека, он научит их "читать" чувства по внешнему виду животных и растений, мотивировать ребенка дать достойный ответ на ситуацию (помощь), сочувствие, сожаление).

Помимо решения практических ситуаций, возникающих в жизни каждого ребенка, необходимо научить решать словесно-логические задачи ("если бы..." что бы вы сделали, если бы были). Устные решения задач интересны и полезны для детей этого возраста, они помогают ребенку решить текущую ситуацию в воображаемом, воображаемом, пушистом "безопасном" варианте, выбирать способы их решения, исходя из собственного жизненного опыта; развивают воображение и логику, помогают.

Для того чтобы развить личностные качества и сформировать позитивное отношение к другим детям, существуют совместные действия с окружающими их людьми. В период совместной работы зарождается начало коллективной мысли, влияние общества на чувства детей.

Из четырех патриотизм успешно осуществляется в процессе знакомства с культурой народа. К. Д. Ушинский говорил, что форма воспитания формирует культуру нации, ее благополучие и духовное направление. Плодородные педагогические наработки, собранные веками в фольклоре, народно-прикладном искусстве, различных видах народных промыслов, классических произведениях, произведениях мастеров русской живописи, скульптуры, архитектуры, очень близки и понятны детям дошкольного возраста. Национальная культура и искусство создают благоприятную и благоприятную среду для раскрытия уровня развития национальных особенностей у ребенка с его потенциалом. В.В.Зеньковский указывает: "Если он не будет впитан в основные чувства, в которых живет дух народа, никто не будет называться сыном своего народа". люди... Однако мы можем возразить, что мы не можем достичь совершенства за пределами

национальной культуры. она должна быть усвоена для развития сил, заложенных в нашей душе”.

С пятого, воспитание патриотизма осуществляется воспитанием национальной духовной природы ребенка. И.А. Ильин писал: "Чтобы воспитать ребенка и его характер, прежде всего раскрыть ему, его инстинкты, глубокую иррациональную чувствительность, трудолюбие, способность и счастье любить самоотверженно ... Родина... и это значит верить в него. у него это есть...". Условия, созданные в семье и дошкольных учреждениях с целью воспитания чувства уважения к трудовым навыкам и традиционным изделиям наших предков, несомненно, служат воспитанию ребенка патриотом своей родины. Необходимо познакомить детей со специфическими традициями и обычаями русского народа, пробудить к ним интерес и желание им следовать, познакомить с основными нравственными ценностями народа (русского народа в данном исследовании), помочь в формировании. позитивное отношение к традициям и желание соблюдать их в повседневной жизни.

Из золота главным элементом патриотического воспитания является природа. Особое место отводится природе в воспитании маленького патриота, ведь она постоянно окружает ребенка, рано входит в его жизнь, всегда понятна и открыта ребенку. С представителями дикой и необузданной природы ребенок чувствует себя сильным, важным для них, потому что он может что-то сделать: помочь, проявить благородство, спасти чью-то жизнь. Ребенок начинает понимать, что он творец, и берет на себя ответственность, тем самым повышая свое достоинство.

Итак, особенности патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста:

- формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным народом; к родословной и истории своей семьи, своего города, села, где живет ребенок, чувства принадлежности к ним; бережное отношение проявляется в произведениях, произведениях;

- формирование интереса к семье, городским традициям и желания следовать им; уважение к защитникам семьи, города и Ватана, забота о них;

- Необходимость развивать умение чувствовать состояние окружающей природы и быть в правильном отношении к ней, выражать свои чувства, отношение к природе родного края в музыкально-поэтических образах, творческой, результативной, игровой деятельности; формирование бережного отношения к природе родного края. родная земля;

- воспитывать высокие человеческие эмоции, лежащие в основе переживаний раннего детства;

- формирование национального характера у ребенка;

- тесное сотрудничество педагогов и родителей с сотрудниками музеев и библиотек;

- создание благоприятной атмосферы в детском саду и семье;
- создание педагогических условий для воспитания патриотизма у детей старшего дошкольного возраста.

Если у ребенка развито восприятие красоты родной природы, знакомство с культурным наследием, формирование любви к своему дому, пробуждение и развитие наследственной памяти, воспитание чувства ответственности и заботы о других. , сформулируйте эффективное и практичное отношение к ним, после в котором можно говорить о воспитании любви к своей родине.

Итак, один из главных способов воспитания ребенка - это личный пример патриотичного взрослого и его образ жизни.

REFERENCES

1. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
2. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
3. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khegai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum L. Acta Gossypii Sinica*.
4. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL.
5. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Scholar Journal (ESJ)*, 2(10), 116-117.
6. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)*, 2(10), 233-236.
7. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.
8. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY.
9. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY. *European Scholar Journal (ESJ)*, 1(3), 14-15.
10. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.

11. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
12. Ахмаджанова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
13. Muminova, R., & Ro'zmatov, R. Z. Y. (2020). THE ROLE OF ALGAE IN WATER TREATMENT. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 96-100.
14. Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 374-377.
15. Mominova, R. N., & Ibragimova, D. (2021). A healthy lifestyle and its importance. *The American Journal of Applied sciences*, 3(03), 1-6.
16. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). Technology for Introducing a Healthy Lifestyle Into the Minds of Young People. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(2), 56-58.
17. Sabirovna, S. Y. (2022). Use of Innovations and Foreign Experiences in Education of Students on Life Safety. *Eurasian Research Bulletin*, 7, 58-61.
18. Вахобова, Д. Ш., Ибрагимова, Д. А., & Шерматова, Я. С. (2014). ДЕВИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития* (pp. 89-92).
19. Холдаров, Д. М., Собиров, А. О., Муминова, Р. Н., & Холдарова, М. М. (2020). Шурланган утлоки саз тупроклар ва шурхокларнинг биогеокимёвий хоссалари. *Life Sciences and Agriculture*, (2-2), 65-69.
20. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). TECHNOLOGY FOR INTRODUCING A HEALTHY LIFESTYLE INTO THE MINDS OF YOUNG PEOPLE.
21. Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 374-377.
22. Mominova, R. N., & Ibragimova, D. (2021). A healthy lifestyle and its importance. *The American Journal of Applied sciences*, 3(03), 1-6.
23. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). Technology for Introducing a Healthy Lifestyle Into the Minds of Young People. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(2), 56-58.
24. Mamanovich, A. L., Xasanboevich, B. G. A., & Yoqubovich, N. H. (2017). FARG'ONA VODIYSIDA TRANSCHEGARAVIY SUV MUAMMOLARI. *Интернаука*, 8(12 Часть 3), 45.
25. Рахматуллаева, Г. М. (2013). Неповторимое дарование Сергея Есенина. *Современное есениноведение*, (24), 12-15.

26. Jumanov, A. M., Rahmatullaeva, G. M., & Meliboeva, G. S. (2021). Use Of Experience Gained In The Process Of Teaching Chemistry. *The American Journal of Applied sciences*, 3(04), 27-31.
27. Rahmatullayeva, G. M. (2021). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI MA'NAVIY-MA'RIFIY FAOLIYATLARINI OSHIRISHNING KREATIV YONDASHUVLARI. *Scientific progress*, 2(1), 1433-1437.
28. Рахматуллаева, Г. М., & Мелибоева, Г. С. (2016). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ. *Ученый XXI века*, 55.
29. Очиллов, Г. М., Рахматуллаева, Г. М., & Мелибоева, Г. С. (2016). ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ УГЛЕЙ И КОМПОЗИЦИЙ АДсорбентов на их основе. *Учёный XXI века*, (3-2 (16)), 3-5.
30. МАКСУДОВ, М. С., САДЫКОВ, М. У., РАХМАТУЛЛАЕВА, Г. М., МЕЛИБАЕВА, Г. С., & ХАКИМОВА, М. И. (2015). ИРИДОИДНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. In *Молодежь и XXI век-2015* (pp. 18-22).
31. Ishankulova, D. U., & Khaidarov, K. K. (2020). SPECIES DIVERSITY AND PROSPECTS FOR CULTIVATION OF DECORATIVE SHRUBS OF JIZAK. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 100-104.
32. Otajonova, S. (2021, August). PESTS OF FRUIT ORCHARDS IN THE TERRITORY OF KOKAND: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1318>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).
33. Isabayeva, M. M., & Otajonova, S. R. (2021). Pedagogical factors of preparation of future teachers of biology for professional-pedagogical activities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 48-51.
34. Асқарова, М. А., Отажонова, С. Р., Алимова, М. Б., & Ирматова, М. Д. (2020). READING-INTELLIGENCE AS A CAPACITY-BUILDING TOOL. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(7), 398-402.
35. Rakhimova, G., Narimonova, Z., Otajonova, S., & Abdulxaeva, M. (2019). Stereotypy and poetics of the endemic of recit. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(7), 966-969.
36. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnali*, 1(4), 304-309.
37. O'G'li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.
38. Inomovna, K. N. (2022). Principles of Educational Psychology and Pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 191-193.
39. Botirova, M., & Seytsaliyeva, I. (2021). Formation of the Ability of Primary School Students to Evaluate and Diagnose the Future Professional Activity of the Child. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(4), 68-70.

40. Ergasheva, H. M., Mahmudova, O. Y., & Ahmedova, G. A. (2020). GEOMETRIC SOLUTION OF ALGEBRAIC PROBLEMS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 3-8.
41. Эргашева, Х. (2020). Использование математических игр на уроках математики. In Știință, educație, cultură (Vol. 1, pp. 520-521).
42. Muydinjonovna, E. H. (2019). METHODS FOR SOLVING INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).